

КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: СИСТЕМА ВІДНОСИН

Палагеча Н. В.

Науковий керівник: Кравченко Г. Ю.

COMMUNICATIVE CULTURE IN A GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTION: A SYSTEM OF RELATIONS

Palahecha N. V.

Supervisor: Kravchenko H. Y.

Комунікаціями пронизані всі сфери людського життя, у тому числі й освітня діяльність.

Закон України «Про освіту» (зокрема, редакція від 2017 року зі змінами) та супутні закони (наприклад, Закон України «Про повну загальну середню освіту») створюють правову основу для формування безпечного та етичного освітнього середовища. Культура спілкування є важливою складовою цього середовища.

Комунікація в освітньому процесі розглядається як характеристика особи, сукупність особливостей, здібностей і якостей особи, обумовлених взаємодією суб'єктів інтерактивної комунікації, у рамках якої моделюється процес особистого розвитку. Виділяють основні положення, що регулюють культуру спілкування у закладах освіти: повага та академічна доброчесність, заборона насильства, правила поведінки, професійна етика педагога.

Повага та академічна доброчесність: Учасники освітнього процесу (учні, вчителі, батьки) зобов'язані дотримуватися культури спілкування, що ґрунтується на повазі до гідності, прав, свобод і законних інтересів усіх учасників.

Заборона насильства: Закон передбачає протидію булінгу (цькування), що включає фізичне, економічне, сексуальне та психологічне насильство, зокрема у формі спілкування.

Правила поведінки: Здобувачі освіти (учні) повинні дотримуватися

культури спілкування, висловлюючи свої погляди з урахуванням думки інших.

Професійна етика педагога: Педагогічні працівники зобов'язані дотримуватися педагогічної етики, моральних норм та поважати гідність учнів.

Оскільки комунікація є важливою концепцією, пов'язаною з усіма науками (комунікація є мультидисциплінарною концепцією), вона має багато визначень. Освіта і навчання – це частина життя. У цьому процесі спілкування допомагає визначити негативні зміни в поведінці та висловити ідеї та думки які впливають одне на одного. Сьогодні значення спілкування все більше зростає, тому що це фундаментальний інструмент передачі інформації.

Розвиток комунікацій створює умови для передачі інформації до споживачів освітніх послуг, що є дуже важливим для сучасного освітнього процесу. Процес комунікацій достатньо складний й багатогранний.

Оптимальним варіантом професійної комунікації є зв'язок учень-вчитель. Він залежить не лише від професійних якостей педагога, а і від його здатності безпосередньо спілкуватися зі своїми учнями. Чим тіснішими є комунікаційні зв'язки між усіма учасниками освітнього процесу, тим збільшується рівень його результативності. Звісно, комунікаційний зв'язок учитель-учень не обмежується лише навчально-виховною діяльністю, він зумовлений характером особистості як викладача, соціальною самопрезентацією.

Розглядаючи взаємини у ЗЗСО, не можна не згадати про особливий вид спілкування, а саме педагогічний. Незважаючи на те, що спілкування вчителів з учнями історично виникло разом з початком процесу передачі соціального досвіду і з тих пір не припиняється, поняття педагогічного спілкування народилось нещодавно: істотний внесок зробили В. А. Кан-Калік та О. О. Леонт'єв, які обґрунтували педагогічне спілкування як професійну взаємодію.

Педагогічне спілкування визначається як професійне спілкування окремого педагога чи групи педагогів (педагогічного колективу) з учнями у процесі навчання й виховання останніх як в урочний, так і в позаурочний час. Таке спілкування є найбільш складним, оскільки містить у собі вплив на учнів,

передачу соціального досвіду й наукових знань, міжособистісне спілкування. Але тільки ідеальний учитель спроможний повною мірою реалізувати все це на практиці. У житті все зводиться до формальної передачі знань і впливу на учнів. Взаємини учитель-учень спрямовані на навчання, тобто на передачу інформації. Обумовлено це цілями, які стоять перед учасниками комунікативного процесу. Тут має місце ділове спілкування. Педагог для покращення навчання повинен створити згуртований колектив, дружний клас. Ось тут і виявляється афіліативне (неділове) спілкування, хоч і служить воно для досягнення професійних цілей.

Спробуємо з'ясувати, які особливості характерні для взаємин між учителем і батьками. Ми говоримо про взаємодію людей, які мають загальну мету. Будь-яка загальна справа припускає спілкування та взаємодію учасників як необхідний засіб забезпечення її ефективності. Особливості ділового спілкування полягають у тому, що партнер у діловому спілкуванні завжди виступає як особистість, значуща для суб'єкта; людей, які спілкуються, відрізняє добре взаєморозуміння в питаннях справи; основна задача ділового спілкування - продуктивне співробітництво. Але не в усіх батьки – педагоги. Вони можуть (і, швидше за все, так і є) не мати знань у галузі педагогіки. Тому дуже важливі довіра до вчителя, прийняття його батьками. Тобто педагог повинен бути зрозумілим і відкритим для них.

Кажучи про спілкування в даній системі, ми звертаємо увагу на його зміст. Спілкування між учителем і батьками функціонально-рольове. Основна інформація стосується організаційних моментів та успішності конкретного учня.

У партнерських стосунках всіх учасників освітнього процесу важливою є комунікація, яка ґрунтується на повазі до іншої людини, відкритості, конструктивності та неформальності. Певної вагомості у таких стосунках набуває створений закладом освіти інформаційний простір через роботу інтернет-платформи, де розміщено освітні ресурси, відбувається комунікація між учасниками освітнього процесу, громадою. Комунікація між педагогами та

батьками враховує налагоджування психологічного контакту через доброзичливе ставлення до дитини (розуміння, симпатія, бачення позитивних рис), запрошення батьків до співпраці (доброзичливість, відкритість у спілкуванні), визнання батьків партнерами у співпраці заради дитини (важливість ролі батьківства у вихованні та розвитку дітей). Формами комунікації виступають спілкування (офлайн – бесіди, батьківські зустрічі, тренінги, круглі столи, дискусії, майстер-класи), спілкування за допомогою електронних засобів (онлайн – вебінари, тренінги, наради, інтернет-платформи). Отже, постійний і регулярний процес комунікації робить батьків більш свідомими у залученні до освітнього процесу, впливає на навчальний поступ дитини, індивідуальну освітню траєкторію, адаптацію до освітнього процесу, надає актуальну інформацію про критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. Таким чином, ми можемо говорити про ділове спілкування в системі комунікацій учитель-батьки. Однак дана взаємодія має величезну кількість перешкод. Також важливі взаємні очікування, пов'язані із соціальною роллю педагога, і готовність до діалогу.

Слід звернути увагу також на зворотний зв'язок між учасниками-партнерами, який забезпечує якісне впровадження закладом освіти стратегії розвитку, постійний прогрес здобувачів освіти в опануванні ключовими компетентностями, покращення якості викладання, врахування думки кожного учасника з того чи іншого питання задля прийняття виважених управлінських рішень. Мета такого спілкування – планування, передача інформації та контроль виконання управлінських рішень. Також на особливості взаємодії в системі учитель-адміністратор впливають стиль керівництва та психологічна атмосфера в колективі.

Стиль керівництва повинен базуватись на оптимальному врахуванні кожної з управлінських ролей, не допускаючи надмірного «застрягання» на якій-небудь одній з них і з огляду на конкретну обстановку, що складається в діяльності школи. Адміністратор є не тільки номінальним начальником, а й лідером даного колективу. Він мотивує підлеглих на досягнення цілей. І якщо

він не здатний згуртувати колектив, створити максимально комфортні умови роботи, то у взаєминах з'являється конфліктність. Спілкування формальне, стосується тільки роботи. Домінують професійні ролі, а міжособистісне спілкування зводиться до мінімуму. Взаємини поза професійною діяльністю будуються на особистих симпатіях, загальних інтересах. Але хороший керівник намагається знати про проблеми та інтереси кожного зі своїх підлеглих. Такі міжособистісні взаємини дозволяють підвищити ефективність роботи, згуртувати колектив і бути лідером не тільки формально. Адміністратор, який вміє спілкуватися з підлеглим, заслуговує на більшу повагу, адже він стає значущим як особистість. А вчитель почуває себе потрібним і гідним уваги.

Заклад загальної середньої освіти - це складна система взаємин, де соціальні ролі накладаються одна на одну. Спілкування має одну мету (навчити), але будується по-різному. Учителі одночасно використовують і ділове, і побутове спілкування. Уміння знаходити спільну мову з оточуючими, переключатися з однієї ролі на іншу та професіоналізм роблять взаємини в освітньому закладі цікавими, змістовними. Тут передається соціальний досвід і загострюються, постійно вдосконалюються навички соціальної взаємодії. У цьому середовищі формується особистість з усіма її особливостями та світоглядом.

Нічого не існує поза спілкуванням. Як і у будь-якій сфері діяльності надзвичайно важливо в освіті

освоїти всі засоби комунікації, щоб досягти успіху у вихованні гармонійно розвиненої особистості з міцними знаннями та з чітко сформованими навичками і здібностями, які допоможуть досягнути успіху.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про освіту» від 28.09.2017 № 2145-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua> (дата звернення: 15.04.2026).
2. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація: навчальний посібник. Київ : Академія, 2006.
3. Воронова С. В. Партнерство як складова внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі загальної середньої освіти. *Педагогічні науки: реалії та перспективи*. 2022.

Вип. 86. Серія 5. DOI <https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2022.86.11>.

4. Коханова О. Психологія партнерської взаємодії в освіті : навч.-метод. посіб. Київ : Вид-во ПП Щербатих О. В., 2011. 104 с.
5. Матвієнко О. В. Формування педагогічної культури батьків у процесі педагогічної взаємодії сім'ї та школи. *Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді*. 2015. № 19 (2). С. 6–15.